

INGLIZ VA O'ZBEK SARLAVHALARIDA GRAMMATIK KOMPRESSIYANING STILISTIK ROLI VA UNING MULOQOTDAGI AHAMIYATI

Turg'unova Fazilat Rustam qizi

Toshkent davlat transport universiteti Chet tillar kafedrasida assistenti

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-4371-5279>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15568107>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ingliz va o'zbek tillaridagi sarlavhalarda grammatik kompressiyaning stilistik roli va uning muloqotdagi ahamiyati o'rganiladi. Grammatik kompressiya sarlavhaning qisqa, aniq va ta'sirchan bo'lishini ta'minlaydi, bu esa axborotni tez va samarali yetkazishga yordam beradi. Maqola, grammatik kompressiyaning kommunikativ samaradorligini oshiruvchi vosita sifatida, tilshunoslik va jurnalistika sohalaridagi muhim ahamiyatini ko'rsatadi. Ingliz va o'zbek tillaridagi sarlavhalar orqali grammatik kompressiyaning umumiy va milliy xususiyatlari tahlil qilinadi, hamda uning muloqot jarayoniga qanday ta'sir qilishini, shuningdek, zamonaviy axborot jamiyatidagi rolini yoritadi.

Kalit so'zlar: Grammatik kompressiya, sarlavha, stilistik rol, kommunikativ samaradorlik, axborot yetkazish, ingliz tili, o'zbek tili, muloqot, axborot jamiyati, jurnalistika, tilshunoslik.

Abstract. This article examines the stylistic role of grammatical compression in English and Uzbek headlines and its importance in communication. Grammatical compression ensures that the headline is short, clear, and impactful, which helps in delivering information quickly and effectively. The article highlights the significance of grammatical compression as a tool that enhances communicative efficiency in linguistics and journalism. The general and national characteristics of grammatical compression in English and Uzbek headlines are analyzed, as well as its impact on the communication process and its role in the modern information society.

Keywords: Grammatical compression, headline, stylistic role, communicative efficiency, information delivery, English language, Uzbek language, communication, information society, journalism, linguistics.

Аннотация. В данной статье исследуется стилистическая роль грамматической компрессии в английских и узбекских заголовках и её значение в коммуникации. Грамматическая компрессия обеспечивает краткость, ясность и выразительность заголовка, что способствует быстрому и эффективному донесению информации. Статья подчеркивает значимость грамматической компрессии как инструмента повышения коммуникативной эффективности в области лингвистики и журналистики. Анализируются общие и национальные особенности грамматической компрессии в английских и узбекских заголовках, а также её влияние на процесс коммуникации и роль в современном информационном обществе.

Ключевые слова: Грамматическая компрессия, заголовок, стилистическая роль, коммуникативная эффективность, передача информации, английский язык, узбекский язык, коммуникация, информационное общество, журналистика, лингвистика.

Kirish. Grammatik kompressiya, tilshunoslikda sarlavhalarning shakllanish jarayonida muhim o'rin egallaydi. Ingliz va o'zbek tillarida sarlavhalar qisqa va ta'sirchan bo'lishi uchun

grammatik kompressiyaning stilistik roli muhimdir. Bu hodisa axborotning samarali va tez yetkazilishi uchun xizmat qiladi, shuningdek, matnning umumiy stilistik qiyofasini belgilashda muhim vosita sifatida ishlatiladi. Grammatik kompressiya jarayoni til strukturasi soddalashtiradi va emotsional ta'sirni kuchaytiradi, bu esa muloqot samaradorligini oshiradi. Ingliz va o'zbek sarlavhalaridagi grammatik kompressiya o'xshash va farqli xususiyatlar bilan birgalikda tahlil qilinadi.

Grammatik kompressiya tilshunoslikda keng o'rganilayotgan hodisalardan biri sifatida sarlavha strukturasi zamonaviy shakllanish jarayonida muhim o'rin egallaydi. Ingliz va o'zbek tillarida sarlavhalarning qisqa va ta'sirchan bo'lishi o'ziga xos stilistik imkoniyatlarni namoyon etadi. Grammatik kompressiya sarlavhaning ravshan va informativ bo'lishiga xizmat qiladi. Bu hodisa muloqot jarayonida axborot tezligi va samaradorligini oshiradi hamda matnning umumiy stilistik qiyofasini belgilashda asosiy vositalardan biri bo'lib xizmat qiladi. [1] Ingliz va o'zbek sarlavhalarida grammatik kompressiyaning stilistik roli va uning muloqotdagi ahamiyati dolzarb tadqiqot yo'nalishlaridan biriga aylanib bormoqda. Tezkor axborot yetkazish ehtiyoji sharoitida sarlavhalarning ixcham va ta'sirchan bo'lishi zarurati kuchaymoqda. Grammatik kompressiya hodisasi mazmunni qisqa, lo'nda va aniqlik bilan yetkazishga xizmat qilib, axborotni samarali qabul qilish jarayonini tezlashtiradi. Nazariy adabiyotlarda grammatik kompressiya jarayoni nafaqat tilshunoslar, balki psixologlar va neyrobiologlar tomonidan ham o'rganilgan. [2] Bu holat shuni ko'rsatadiki, til qisqartirish mexanizmlari faqat til strukturasi bilan emas, balki inson idroki va nutqni qabul qilish jarayonlari bilan ham chambarchas bog'liqdir. Grammatik kompressiya natijasida sarlavha o'ziga xos konsentrlangan axborot maydoniga aylanadi, bu esa uni o'quvchi yoki tinglovchi uchun tezroq va osonroq qabul qilish imkonini beradi.

Grammatik kompressiya jarayonida ortiqcha so'z birliklari va ikkilamchi grammatik vositalar qisqartiriladi, natijada sarlavhalarda semantik intensivlik oshadi. Masalan, ingliz tilidagi sarlavhalarda to'liq fe'l shakllarining qisqarishi, predikativ tuzilmalar o'rniga frazalar ishlatilishi, shuningdek, artikllar va yordamchi fe'llarning olib tashlanishi kabi usullar keng qo'llaniladi. O'zbek tilidagi sarlavhalarda esa ravish va sifatdosh shakllarning faol qo'llanishi, kesimning qisqarishi hamda gap tuzilmasining ixchamlashuvi kuzatiladi. Biroq, grammatik kompressiyaning stilistik rolini faqat struktura jihatidan baholash yetarli emas. U, avvalo, sarlavhaning kommunikativ samaradorligini oshirishga xizmat qiladi, axborot yetkazishda emotsional ta'sir kuchini oshiradi va matn bilan o'quvchi o'rtasida tezkor muloqot o'rnatishga yordam beradi. Sarlavha orqali ifodalanadigan asosiy g'oya ko'proq semantik zichlikka ega bo'lgani sari, uning auditoriyaga yetib borish tezligi va samaradorligi oshadi.

Mazkur fenomen o'rganilayotgan bo'lsa-da, hali-hanuz grammatik kompressiyaning stilistik xususiyatlari va muloqotdagi amaliy ahamiyati bo'yicha kompleks tadqiqotlar yetarli darajada olib borilmayapti. Ayniqsa, akademik ta'lim jarayonida bu ko'nikmalarni shakllantirishga alohida e'tibor berish zarurati tug'ilmoqda. Sarlavhalarda grammatik kompressiyani to'g'ri va samarali qo'llay olish zamonaviy jurnalistika, tarjimashunoslik, va kommunikatsiya sohalari uchun muhim kompetensiyalardan biri sifatida qaralmoqda. [3] Ingliz va o'zbek sarlavhalarida grammatik kompressiyaning qo'llanilishi umumiy kommunikativ tendensiyalarga ham mos keladi. Zamonaviy muloqot tezligi va informatsiya iste'molining intensivligi sharoitida qisqa, lo'nda va mazmunan boy sarlavhalarga ehtiyoj ortmoqda. Shunday ekan, grammatik kompressiya tilshunoslikning nazariy va amaliy muammolaridan biri sifatida o'z o'rnini mustahkamlab bormoqda.

Ingliz tilidagi sarlavhalar ko‘pincha grammatik strukturani soddalashtirish va qisqartirish orqali o‘z ifoda kuchini oshiradi. Bunday sarlavhalarda fe‘l formasining o‘zgarishi predikatning tushirilishi artikllarning olib tashlanishi yoki faqat ot shaklida qurilgan tuzilmalar keng tarqalgan. [4] Misol uchun “New Discoveries and Honors in Cancer Research” [5] sarlavhasida fe‘l shaklining ochiq ifodalanmaganligi natijasida axborot ixcham va ta’sirchan shaklda yetkaziladi. Boshqa bir misol sifatida “The World Leaders Summit at COP 26” [6] sarlavhasini keltirish mumkin. Bu yerda ham sarlavhada fe‘l zamon shaklida emas balki siqilgan ko‘rinishda berilgan. O‘zbek tilida ham grammatik kompressiya o‘ziga xos shaklda namoyon bo‘ladi. Ko‘pincha ot yoki sifat birikmalariga asoslangan sarlavhalar matnning asosiy mazmunini ifodalashda xizmat qiladi. Masalan “Raqamli iqtisodiyotning rivojlanish tendensiyalari” sarlavhasida grammatik strukturani soddalashtirish orqali asosiy ma’no qisqa va aniqlik bilan ifoda etiladi. O‘zbek tilida kompressiya so‘z birikmalari va sintaktik birliklarni qisqartirish orqali ham amalga oshiriladi. Natijada sarlavhalarda semantik zichlik oshadi va axborot yuklamasi ko‘proq bo‘ladi. Ingliz va o‘zbek tillaridagi grammatik kompressiya stilistik rolini tahlil qilganda bir qator umumiy va milliy xususiyatlarni aniqlash mumkin. Ingliz tilida kompressiya ko‘proq iqtisodiy prinsip asosida amalga oshiriladi. Ya’ni maksimal darajada kam so‘z ishlatish orqali ko‘proq ma’lumot yetkazishga intilish kuzatiladi. O‘zbek tilida esa bu jarayon sintaktik soddalashtirish va semantik zichlikni oshirish orqali amalga oshiriladi. Har ikkala til uchun ham grammatik kompressiya sarlavhani samarali vosita sifatida shakllantiradi.

Sarlavhalarda grammatik kompressiyaning stilistik ahamiyati ommaviy axborot vositalarida va ilmiy nashrlarda yaqqol namoyon bo‘ladi. Masalan jurnalistikada tezkorlik va ta’sirchanlik asosiy talab bo‘lganligi sababli grammatik kompressiya eng maqbul usul sifatida qaraladi. [7] Ingliz tilidagi “Economic Crisis Hits European Architects” [8] sarlavhasi yoki o‘zbek tilidagi “Yevropadagi yana bir inqiroz. Issiqlik va qurg‘oqchilik ...” [9] sarlavhasi buni aniq tasdiqlaydi. Bu yerda grammatikaning siqilishi natijasida axborot minimal so‘zlar bilan maksimal darajada yetkazilgan. Ilmiy maqolalarda esa grammatik kompressiya ilmiy uslubning aniqlik va qisqalik talablariga javob beradi. Masalan “Artificial Intelligence in Modern Education”[10] yoki “Zamonaviy ta’limda sun’iy intellekt”[11] sarlavhalarida grammatikaning siqilishi orqali mavzuning asosiy g‘oyasi aniq va lo‘nda ifodalangan. Bu uslub o‘quvchiga matnning yo‘nalishini tez anglash imkonini beradi va ilmiy kommunikatsiyada samaradorlikni oshiradi.

Sarlavhalarda grammatik kompressiya muloqot jarayonining intensivligini oshiradi va matni qabul qilishni osonlashtiradi. Ayniqsa elektron ommaviy axborot vositalarida va internet tarmog‘ida grammatik kompressiya qisqa va ta’sirchan sarlavhalar yaratishda muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Raqobatbardosh informatsion muhitda qisqa va mazmunli sarlavha o‘quvchining e’tiborini jalb qilishda hal qiluvchi omil bo‘lib xizmat qiladi. Grammatik kompressiya vositasida yaratilgan sarlavhalar muloqotda kontekstual aniqlikni kuchaytiradi. O‘quvchi qisqa sarlavha orqali matnning asosiy mazmunini anglab oladi va o‘z diqqatini asosiy xabarga qaratadi. Masalan “Climate Change Impacts Agriculture”[12] yoki “Qishloq xo‘jaligida iqlim o‘zgarishi xatarlariga moslashish ...”[13] kabi sarlavhalarda mazmun qisqa va ravshan shaklda taqdim etilgan.

Ushbu hodisa tilning dinamik rivojlanish xususiyatlari bilan chambarchas bog‘liq. Har ikkala tilda ham sarlavhalarda grammatik kompressiya zamonaviy kommunikatsiyaning asosiy talablari – tezkorlik aniqlik va ta’sirchanlikka javob beradi. Shuningdek tilshunoslik nuqtayi nazaridan sarlavhalarda grammatik kompressiyani o‘rganish tilning kommunikativ imkoniyatlarini kengaytirish va zamonaviy stilistik tendensiyalarni tahlil qilish uchun muhim

metodologik asos yaratadi. Grammatik kompressiyaning stilistik roli shundaki u matn va o'quvchi o'rtasidagi muloqotni soddalashtiradi. Qisqa sarlavha muloqot jarayonini intensivlashtiradi axborot oqimida samarali navigatsiyani ta'minlaydi va o'quvchining matnni tez va samarali qabul qilishiga ko'maklashadi. Til va muloqotning zamonaviy shakllanish jarayonlarida grammatik kompressiya kommunikativ samaradorlikni oshirishning asosiy vositalaridan biri sifatida e'tirof etiladi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda ingliz va o'zbek tillarida sarlavhalarda grammatik kompressiyaning stilistik roli axborotni tez va ta'sirchan yetkazish zarurati bilan bevosita bog'liq. Grammatik kompressiya sarlavhaning emotsional intensivligini kuchaytiradi semantik zichligini oshiradi va muloqotning samaradorligini ta'minlaydi. Zamonaviy axborot jamiyatida qisqa va aniqlik bilan ifodalangan sarlavhalar kommunikativ raqobatbardoshlikning muhim mezonlaridan biriga aylanadi. Tilshunoslikda esa grammatik kompressiyani o'rganish tilning funksional imkoniyatlarini chuqur anglash va stilistik innovatsiyalarni tahlil qilish uchun istiqbolli yo'nalish hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Turg'unova, F. (2025). GRAMMATIK KOMPRESSIYA ORQALI YANGILIKLAR SARLAVHALARINI OPTIMALLASHTIRISH. STRATEGIYALARNI O'RGANISH VA AUDITORIYANI JALB QILISH. *Farg'ona Davlat Universiteti*, 30(6), 72.
2. Чернов Г.В. Синхронный перевод: речевая компрессия – лингвистическая проблема // Тетради переводчика. – М., 1969. – С. 52–65.
3. Покрашенко Н.А. Языковая компрессия в Твиттер-коммуникации // Дайджест 2017: сб. ст. по материалам выпускных квалификационных работ студентов факультета иностранных языков. – Омск, 2018. – С. 87–96.
4. Turg'unova, F. (2022). fazilatturgunova05@gmail.com TILDA KOMPRESSIYA HODISASI: TILDA KOMPRESSIYA HODISASI. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 4(4).
5. <https://www.damonrunyon.org/our-impact/new-discoveries>
6. <https://unfccc.int/cop26/world-leaders-summit>
7. Гурин И.В. Приемы речевой компрессии при синхронном переводе с русского языка на английский: дис. ... канд. филол. наук. – М.: [б.и.], 2009. – 264 с.
8. https://www.architectmagazine.com/practice/economic-crisis-hits-european-architects_o
9. <https://kun.uz/23612131>
10. <https://www.swiss-ti.ch/the-role-of-artificial-intelligence-in-modern-education/>
11. <http://www.intereuroconf.com/index.php/PPFIIR/article/view/2817>
12. <https://www.epa.gov/climateimpacts/climate-change-impacts-agriculture-and-food-supply>
13. <https://www.undp.org/uz/uzbekistan/press-releases/qishloq-xojaligida-iqlim-ozgarishi-xatarlariga-moslashish-choralarini-qollashning-dolzarb-masalalari>